

MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASH VA QURISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Kata o'qituvchi G. M. Ergasheva
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, O'zbekiston

Аннотация: Ushbu maqolada qurilish ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish, energiya sarfini va qo'l mehnatidan foydalanishni kamaytirish maqsadida qurilish korxonalarida mavjud eskirgan va muddati o'tgan qurilish texnika va texnologiyalarini yangi zamonaviy texnologiyalar almashtirish hisobiga mehnat unumdorligini oshirish ko'rsatkichlar va ma'lumotlar asosida keltirilgan.

Калит so'zlar: qurilish, bino, inshoot, ekskavator, avtogreyder, qurilish mashinasi, buldozer, universal mashinalar, boshqaruv kabinasi.

Barcha sohadagi kabi qurilishning ko'pgina yo'nalishlarida bugungi kunga kelib chuqur islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa yo'l qurilish va bino-inshootlar qurilishi yaqqol misol bo'lishi mumkin. Misol tariqasida qurilishda foydalanilayotgan mashinalar tarkibi va ularning ish unumdorligi bo'yicha iqtisodiy tahlilni er qazish ishlarida foydalaniladigan buldozer, ekskavator va avtogreyder misolida ko'rib chiqamiz.

20 yil avval

Bul`dozer B-170 -ishchi jihoz hajmi 5 m³ 1 soatlik ish unumdorligi 3-4 toifali gruntnda 230 m³/soat, yoqilg'i sarfi 38 l/soat

Ekskavator EO-3322, ish unumdorligi 65-75 m³/soat, yoqilg'i sarfi 35-40 l/soat

Hozirgi vaqtda

Bul`dozer Shantui SD23 -ishchi jihoz hajmi 5m³. 1 soatlik ish unumdorligi 3-4 toifali gruntnda 365 m³/soat, yoqilg'i sarfi 24 l/soat

Ekskavator Robex 180W-9S ish unumdorligi 110-120 m³/soat yoqilg'i sarfi 20-24 l/soat

dan ortiq mashina bajaradigan ishni bir mashina yordamida bajarish imkoniyati bo'ldi (2-rasm).

2-rasm. Universal almashinuvchi ishchi jihozli ko'p maqsadli mashina

Shuni e'tiborga olish kerakki, qurilish inshootlarida kichik turdagi qurilish mashinalaridan foydalanish ish unumdorligini oshiradi.

Xulosa o'rnida muhandislik kommunikatsiya tizimlarini qurishda zamonaviy texnika va texnologiyalarni mintaqaviy va xalqaro standartlarga mos kelishi, ko'p maqsadli universal bo'lishi va mashinaning boshqaruvchi operatorga zararli omillari ta'siri kam bo'lishi rejalashtirilgan ishlarni o'z vaqtida tugashiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тожиев Р.Ж. “Қурилиш машиналари”, Т., Узбекистан(Дарслик) 2000й. 19, 0- б.т.
2. Asqarxo'jaev T.E. Shukurov R.U Yo'l qurilish mashinalaridan foydalanish. Toshkent, Shark, 2011 y., 327 b.
3. Application of new technologies in design and construction of engineering communication systems G Ergasheva, US Akhmediyrov Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (10), 115-118